
DESAFIANDO LIMITES, CELEBRANDO CONQUISTAS: A JORNADA DA INCLUSÃO NA PRÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15643797

Marcilene Damasceno Xavier¹

¹ Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará
marciadamascenos1207@gmail.com.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5991528424685002>

Carlos José Trindade da Rocha²

² Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará
carlosjtr@hotmail.com.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7815926450187234>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: O presente relato de experiência tem como objetivo refletir sobre os limites enfrentados e as conquistas alcançadas no processo de inclusão de estudantes com deficiência, a partir de práticas desenvolvidas na Sala de Recursos Multifuncionais de uma escola municipal em Castanhal-PA. Parte-se do entendimento de que a inclusão é um processo dinâmico e contínuo que demanda acolhimento, participação efetiva e reconhecimento da diversidade. A metodologia adotada baseia-se na pesquisa-formação, com foco nas vivências da prática docente, diários reflexivos e observações diretas realizadas no período de atuação com alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, Paralisia Cerebral e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Os resultados evidenciam desafios como a ausência de formação docente específica, resistência institucional à inclusão, falta de acessibilidade e escassez de profissionais de apoio. Em contrapartida, observou-se o fortalecimento do senso de pertencimento dos alunos, avanços no desempenho acadêmico e social, maior envolvimento das famílias e a construção de uma cultura escolar mais inclusiva. Conclui-se que, apesar das barreiras persistentes, a inclusão possui um potencial transformador real, desde que apoiada por práticas colaborativas e sensíveis as particularidades dos sujeitos.

Palavras-chave: Desafios; Educação Especial; Sala de Recursos Multifuncionais; Práticas pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão, mais do que um conceito, é um processo dinâmico e contínuo que busca garantir a participação plena e equitativa de todos os indivíduos na sociedade. No contexto educacional, a inclusão se revela como um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA), da Universidade Federal do Pará- UFPA, marcia.damascenos@hotmail.com;

² Professor orientador: Doutor em Educação em Ciências e Matemática. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA/PPGEAA) e Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), carlosjtr@hotmail.com.

transformação, impulsionando a criação de ambientes que valorizam a diversidade e promovem o desenvolvimento de cada aluno em sua singularidade.

No entanto, problematizar essa jornada significa reconhecer que a inclusão não se resume à presença física em espaços sociais, mas envolve acolhimento, participação efetiva, reconhecimento da diversidade e construção de práticas mais humanas e empáticas. Dessa forma, surge os seguintes questionamentos: quais são os limites ainda enfrentados pelas pessoas com deficiência no dia a dia, e como suas trajetórias revelam formas de resistência, superação e conquista no caminho da inclusão?

Este relato de experiência visa compartilhar as vivências e aprendizados obtidos ao longo dos atendimentos na sala de Recursos Multifuncionais de uma Escola Municipal de Castanhal-Pa, onde são desenvolvidos diferentes tipos de atividades com os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, Paralisia cerebral e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), complementando e/ou suplementando suas formações, fazendo com que eles se integrem cada vez mais na escola e nos demais espaços, preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas no mundo em que vive, destacando os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas.

Segundo Uchôa e Chacon (2022), a inclusão vai além da mera inserção física de estudantes com deficiência nas escolas regulares; ela exige uma transformação profunda nas concepções pedagógicas, valorizando as diferenças e promovendo uma educação que reconheça a diversidade como elemento enriquecedor do processo de ensino-aprendizagem.

Entretanto, políticas recentes, como a nova Política Nacional de Educação Especial (PNEE) de 2020, têm sido objeto de críticas por potencialmente retrocederem nos avanços conquistados. Silva e Lima (2021) argumentam que essa política pode desestruturar propostas educacionais inclusivas ao enfatizar a segregação, contrariando os princípios de equidade e inclusão, pois, promove a segregação ao incentivar a criação de escolas e classes especializadas para estudantes com deficiência, em vez de fortalecer a inclusão desses alunos nas escolas regulares.

Além disso, a formação docente continua sendo um ponto crucial, Rodrigues et al. (2022) destacam que muitos professores ainda se sentem despreparados para lidar com a diversidade em sala de aula, o que evidencia a necessidade de investimentos contínuos em formação inicial e continuada que abordem as especificidades da educação inclusiva.

Por outro lado, experiências práticas demonstram que, mesmo diante de desafios, é possível alcançar conquistas significativas. O trabalho desenvolvido nas Salas de Recursos Multifuncionais, como na Escola Municipal de Castanhal-PA, exemplifica como práticas pedagógicas adaptadas e centradas no aluno podem promover autonomia e participação ativa dos estudantes com deficiência, contribuindo para uma educação mais justa e equitativa.

O reconhecimento da experiência adquirida no mundo do trabalho fortalece a proposta da pesquisa-formação como um modelo que se aplica na educação, pois ele permite aumentar a temporalidade das aprendizagens na perspectiva de uma formação ao longo da vida e ainda admite que as aprendizagens se façam em todos os ambientes e nos mais diversos aspectos da vida.

Nesse sentido, o professor passa a conhecer e compreender a história das suas aprendizagens que estão por vim e os aprendizados dos outros ao longo do tempo das suas vidas. Assim, a partir das experiências e vivências, erros e descobertas, a aprendizagem se torna mais consistente e significativa para a vida dos profissionais, uma vez que eles adquirem não apenas conteúdos teóricos, mas também desenvolvem importantes habilidades e competências socioemocionais que contribuem para a sua formação integral e para o desenvolvimento do aluno.

Este relato de experiência se justifica pela necessidade de compreender e disseminar práticas inclusivas que efetivamente promovam a participação e o desenvolvimento de todos os estudantes. Ao compartilhar vivências concretas, o trabalho contribui para o fortalecimento de uma cultura escolar que valoriza a diversidade e busca a equidade, alinhando-se às diretrizes de uma educação inclusiva contemporânea.

Castro, Bastos e Souza (2023) reforça que a formação docente voltada para a inclusão deve valorizar as experiências dos professores como fonte de saber pedagógico. Ao relatar o cotidiano da Sala de Recursos, é possível perceber o quanto os saberes construídos nas práticas vividas contribuem para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e para a consolidação de uma cultura escolar mais aberta à diferença.

As experiências práticas relatam uma compreensão sobre a implementação de práticas inclusivas na escola. A análise crítica de políticas educacionais recentes mostra seus impactos nas práticas pedagógicas e inclusão dos estudantes. Além disso, destaca-se a importância da formação contínua dos professores para promover uma educação inclusiva em sala de aula.

2. METODOLOGIA

Este trabalho se configura como um relato de experiência com abordagem qualitativa, inserido na perspectiva da pesquisa-formação, conforme propõe Nóvoa (1995, p. 38 apud Soek; Alcoforado; Haracemiv, 2022, p. 8) ao afirmar que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexão crítica sobre práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”. Corroborando com essa afirmação, Josso (2010, p. 121-122 *apud* Loss, 2015, p. 4), discorre que “as Pesquisas-ações e as Pesquisas formações são interexperiências da intersubjetividade, busca de uma troca inter-humana sobre os fatos de nossa humanidade, sobre nossas subjetividades genéricas e socioculturais”

Nesse sentido, a pesquisa-formação reconhece a experiência como fonte legítima de conhecimento e considera que os saberes docentes se constroem no entrelaçamento entre teoria, prática, reflexão e vivência. Assim, o presente estudo busca compreender e ressignificar práticas inclusivas a partir da escuta sensível, da observação participante e da atuação cotidiana na Sala de Recursos Multifuncionais de uma Escola Municipal da cidade de Castanhal-PA.

As ações foram pautadas no atendimento educacional especializado (AEE), com o objetivo de complementar e/ou suplementar a formação dos estudantes, favorecendo sua autonomia, participação e integração no ambiente escolar e social.

A construção metodológica do trabalho envolveu registro sistemático das práticas pedagógicas, por meio de cadernos de campo, diários reflexivos e relatórios pedagógicos, observações diretas das interações e aprendizagens dos estudantes nas atividades propostas.

Além, de uma análise crítica de documentos como o Projeto Político-Pedagógico da escola, diretrizes do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e reflexão teórica fundamentada em autores contemporâneos, como Uchôa; Chacon (2022), Silva; Lima (2021) e Rodrigues et al. (2022), os quais problematizam os desafios da inclusão e a formação docente na atualidade.

O exercício de narrar o vivido aproxima-se da prática docente, pois, ao refletir sobre os desafios enfrentados na inclusão de alunos com deficiência, o professor também confronta estruturas excludentes e resgata experiências transformadoras. A escrita de si, nesse contexto, contribui para o reconhecimento da diversidade como um valor, reforçando que a inclusão é um processo construído coletivamente, com base no diálogo entre experiência, afeto, conhecimento e compromisso ético.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A prática pedagógica vivenciada na Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal de Castanhal-PA, ao longo dos últimos anos, revelou tanto os desafios persistentes quanto as conquistas significativas no processo de inclusão de estudantes com deficiência.

A escrita autobiográfica constitui-se como um instrumento potente de autoformação, especialmente no campo da educação inclusiva. Segundo Galvão (2023), relatar as próprias experiências como docente permite não apenas refletir sobre práticas pedagógicas, mas também questionar estruturas capacitistas ainda presentes no ambiente escolar. Nesse sentido, ao narrar a vivência na Sala de Recursos Multifuncionais, observa-se que a memória e a reflexão cotidiana são fundamentais para a construção de uma prática pedagógica mais sensível à diversidade e às singularidades dos estudantes.

A análise dos dados registrados nos diários reflexivos, nas observações cotidianas e nas interações com alunos, famílias e equipe pedagógica permitiu compreender a complexidade da inclusão como um processo contínuo e multifacetado.

Um dos principais entraves observados foi a falta de formação específica dos docentes para o trabalho com a diversidade. Muitos professores da escola relataram insegurança diante das especificidades do público atendido, principalmente, o que tange o processo de adaptação de materiais, o que corrobora com os apontamentos de Rodrigues et al. (2022), que destacam a carência de programas formativos que abordem as práticas inclusivas de maneira contextualizada e crítica.

Essa lacuna compromete a efetividade das estratégias pedagógicas e reforça a necessidade de políticas públicas que valorizem a formação inicial e continuada. Outro obstáculo recorrente foi a resistência de alguns membros da comunidade escolar no processo de inserção do estudante público-alvo da educação especial, incluindo profissionais e famílias à presença de estudantes com deficiência nos espaços comuns, por vezes essa resistência parte da falta de informação e outras por medo e insegurança das famílias.

A resistência se manifesta, por vezes, de maneira sutil, como no isolamento involuntário ou na subestimação das capacidades dos alunos, refletindo uma cultura ainda marcada por visões capacitistas. Para Mello; Cabistani, 2019 apud Mello, 2014, o capacitismo é a:

materialização de atitudes permeadas pelo preconceito que categorizam os sujeitos conforme a adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. É um conceito presente no social que avalia as pessoas com deficiência como desiguais, menos aptas ou incapazes de gerir suas próprias vidas, sendo para os capacitistas, a deficiência como um estado

diminuído do ser humano. Trata-se de uma forma de preconceito subliminar e engravado na produção simbólica social, mostrando-se uma construção universalizada de opressão sobre a compreensão da deficiência (Mello; Cabistani, 2019 apud Mello, 2014, p.123).

O capacitismo nesse sentido, pode ser considerado como uma forma de preconceito estrutural e simbólico, que julga pessoas com deficiência com base em padrões injustos de corpo e funcionalidade. Esse preconceito desumaniza, inferioriza e exclui, mesmo quando não é explícito, e está presente nas práticas sociais mais cotidianas.

Como afirmam Uchôa e Chacon (2022), a inclusão requer não apenas práticas pedagógicas adaptadas, mas uma mudança cultural profunda nas instituições educacionais, voltada para o reconhecimento da diferença como valor.

A adaptação dos espaços físicos e dos materiais didáticos também se mostrou um desafio importante. A estrutura escolar nem sempre contempla as necessidades de acessibilidade, o que limita a participação plena dos estudantes. Além disso, a escassez de profissionais de apoio, como psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, compromete o atendimento integral aos alunos, evidenciando a insuficiência de recursos humanos e financeiros destinados à educação especial.

Apesar das dificuldades, os resultados obtidos com as práticas desenvolvidas revelaram avanços significativos no processo de inclusão. Destaca-se, em primeiro lugar, o fortalecimento do senso de pertencimento e de respeito mútuo entre os alunos. As atividades realizadas de forma colaborativa contribuíram para a construção de vínculos afetivos e para o reconhecimento da diversidade como riqueza, promovendo um ambiente mais acolhedor e empático.

O acompanhamento pedagógico personalizado proporcionado na Sala de Recursos permitiu também a melhoria do desempenho acadêmico e social dos estudantes atendidos. Observou-se, ao longo do tempo, um maior engajamento nas atividades escolares, desenvolvimento da autonomia e ampliação das competências comunicativas e cognitivas. Tais conquistas reafirmam o potencial transformador da inclusão, conforme defendem Silva e Lima (2021), ao demonstrar que a valorização da singularidade pode gerar impactos positivos no processo de aprendizagem.

Outro ponto relevante foi a emergência de uma cultura institucional mais inclusiva, marcada por pequenas, mas significativas, mudanças nas práticas pedagógicas e nas relações interpessoais no ambiente escolar. A escuta ativa dos alunos e a busca por estratégias diferenciadas demonstraram uma abertura crescente ao diálogo e à inovação pedagógica.

Além disso, o envolvimento ativo das famílias no processo educativo foi essencial para

o fortalecimento do vínculo escola-família e para a continuidade das ações inclusivas fora do ambiente escolar. A participação das famílias em reuniões, oficinas e momentos de escuta ampliou a compreensão sobre os direitos dos alunos e incentivou o protagonismo familiar na construção da inclusão.

Acreditamos que os resultados alcançados demonstram o potencial transformador da inclusão, mas também evidenciam a importância de um trabalho contínuo e colaborativo para superar os desafios e garantir uma educação de qualidade para todos.

4. CONCLUSÃO

A inclusão na prática é um processo complexo e desafiador, mas também é uma jornada repleta de conquistas e aprendizados. Ao compartilhar este relato de experiência, esperamos inspirar outras instituições e profissionais a trilharem o caminho da inclusão, construindo juntos uma sociedade mais justa e equitativa. A partir das vivências na Sala de Recursos Multifuncionais de uma escola pública de Castanhal-PA, foi possível identificar que os principais limites enfrentados dizem respeito à ausência de formação adequada dos professores, à resistência de parte da comunidade escolar, à carência de recursos materiais e humanos, e à falta de acessibilidade nos espaços físicos e pedagógicos.

Contudo, também foi possível constatar que, mesmo diante desses desafios, as trajetórias dos estudantes atendidos expressam formas concretas de resistência e superação. O fortalecimento do senso de pertencimento, a melhora no desempenho acadêmico e social, a criação de uma cultura mais acolhedora e o envolvimento das famílias demonstram que a inclusão, quando realizada de maneira sensível e colaborativa, produz efeitos reais e significativos na vida dos alunos.

Como contribuição, este estudo oferece uma reflexão prática sobre a implementação de estratégias inclusivas, destacando o papel da escuta, da mediação pedagógica e da construção de vínculos como elementos essenciais para o desenvolvimento de uma educação comprometida com a equidade. Ao dar visibilidade às experiências concretas vividas no cotidiano escolar, o trabalho também reafirma a importância da valorização do saber da prática como fonte legítima de formação e transformação profissional.

Por fim, reconhece-se que há necessidade de novos estudos que aprofundem a compreensão dos impactos da inclusão em diferentes contextos escolares, bem como das formas de enfrentamento às barreiras ainda existentes. Investigações que envolvam a escuta dos próprios estudantes com deficiência, de suas famílias e dos profissionais da rede de apoio podem ampliar a análise e contribuir para a construção de políticas e práticas educacionais mais

efetivas e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Salete Fábio. Política Nacional de Educação Especial: um retrocesso para a inclusão? **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 66, p. 227-244, jan./mar. 2021. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/teias/article/view/19650>. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2025.

CASTRO, Antonilma Santos Almeida; BASTOS, Edinalma Rosa Oliveira; SOUZA, Zenilda Fonseca de Jesus (org.). **Educação inclusiva: formação e experiências**. Salvador: EDUFBA, 2023. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/9vwbk>. Acesso em: 21 mar. 2025

GALVÃO, Dalva Maiza Medeiros Costa. Por uma educação anticapacitista: relato autobiográfico de uma professora com deficiência. **Revista de Inclusão**, v. 5, n. 2, p. 65–78, 2023. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/REIN/article/view/3754>. Acesso em: 20 mar. 2025.

LOSS, Adriana Salete. A autoformação no processo educativo e formativo do profissional da educação. In: REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 37., 2015, Florianópolis. **Anais [...]**. Florianópolis: UFSC, 2015. p. 1-20. Disponível em: [» http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT08-3479.pdf](http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT08-3479.pdf). Acesso em: 05 abr. 2025.

MELLO, Leticia Souza; CABISTANI, Luiza Griesang. Capacitismo e lugar de fala: repensando barreiras atitudinais. **Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 23, p. 118-139, 2019. Disponível em: <https://revistadpers.emnuvens.com.br/%20defensoria/article/view/112>. Acesso em: 21 mar. 2025.

RODRIGUES, Raquel Ferreira; BRAGA, Silvana Gomes; MOURA, Ana Paula. Desafios da formação docente para a inclusão escolar: um estudo com professores da educação básica. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 35, p. 1-22, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/69480>. Acesso em: 19 abr. 2025.

SILVA, Adriana Oliveira da; LIMA, Maria Auxiliadora Monteiro. Análise crítica da Política Nacional de Educação Especial de 2020: implicações para a inclusão. **Revista Educação em Foco**, Belo Horizonte, v. 27, n. 1, p. 1-17, 2021. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/5452>. Acesso em: 19 abr. 2025.

SOEK, Ana Maria; ALCOFORADO, Joaquim Luís Medeiros; HARACEMIV, Sonia Maria Chaves. Memoriais de formação e a escrita (auto)biográfica no Estágio Supervisionado na EJA. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 38, e82007, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/GKdxy6Qb5Z4ZVqwcFrMfLHR/?lang=pt>. Acesso em: 10 abr. 2025.

UCHÔA, Cristiane Almeida; CHACON, Mariana Ferreira. Inclusão escolar na perspectiva da diferença: desafios e possibilidades na prática docente. **Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE)**, México, v. 24, n. 2, p. 1-14, 2022. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3131/313169978047/html>. Acesso em: 19 abr. 2025.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.